

ROBERT M. DRAKENING “BEAUTIFUL AND DAMNED” ASRINI INGLIZ TILIDAN O`ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

Saydullayeva Malika Sayidmurod qizi

saydullayevamalika983@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10061189>

Annotatsiya. Mazkur maqola Robert M. Drake tomonidan yozilgan “Beautiful and damned” asarini so`zma-so`z tarjima qilishda uchragan muammolar va ularning tahlili haqida. Mazkur maqolada tarjimada uchraydigan ba`zi transformatsiyalar haqida ham ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: leksik transformatsiyalar, semantik transformatsiyalar, tarjima usullari, punktuatsion metod.

ANALYSIS OF PROBLEMS IN TRANSLATING ROBERT M. DRAKE'S "BEAUTIFUL AND DAMNED" CENTURY FROM ENGLISH TO UZBEK LANGUAGE

Abstract. This article is about the problems encountered in the literal translation of the work "Beautiful and damned" written by Robert M. Drake and their analysis. This article also provides information about some transformations that occur in translation.

Key words: lexical transformations, semantic transformations, translation methods, punctuation method.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ ВЕК РОБЕРТА М. ДРЕЙКА «КРАСИВЫЙ И ПРОКЛОНЕННЫЙ» ВЕК

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при дословном переводе произведения Роберта М. Дрейка «Прекрасные и проклятые», и их анализ. В этой статье также представлена информация о некоторых трансформациях, происходящих при переводе.

Ключевые слова: лексические трансформации, семантические трансформации, способы перевода, метод пунктуации.

KIRISH

Robert M. Drakening “Beautiful and damned” asari eng mashhur asarlaridan biridir. Bu asar sevgi va yo`qotish, kuch va o`z yo`lingizni topish haqidagi yurakni ezuvchi va chiroyli kichik hikoyadir. Bu asar buyuk badiiy adabiyotning haqiqiy muhlisi bo`lgan barcha kitobxonlar uchun ajoyib asardir. Asar tarjimasida so`zma-so`z tarjima qilish usulidan foydalanilgan hamda tarjimada uchragan qiyinchiiklar bu maqolada yoritib berilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda ingliz tilidan o`zbek tiliga tarjima qilinayotgan asarni tarjima qilishda leksik va semantik transformatsiyalardan foydalanilgan. Shuningdek, qiyosiy va chog`ishtirma metodlar ham qo`llanilgan.

Leksik transformatsiya: ushbu transformatsiya so`zni kontekstda almashtirish deb ham yuritiladi.

Qiyosiy metod: bir til oilasiga mansub bo`lgan tillarning o`xshash va farqli jihatlarini tahlil qilish.

MUHOKAMA

Ushbu asarni tarjima qilishda bir qancha transformatsiyalardan va punktuatsion metoddan foydalanildi. Quyida buni bir nechta gapar misolida ko`rishimiz mumkin.

“The weather never befriended her, and sometimes she missed home.”

Bu gapni tarjima qiladigan bo`lsak:

“Ob-havo hech u bilan do`stlashmadi va u ba`zida uyini sog`inardi.”

Demak bu gapda kelgan *to miss fe`lini* biz ko`pincha o`tkazib yubormoq deb tarjima qilganmiz, lekin agar biz ushbu gapda o`tkazib yubormoq deb tarjima qilsak ma`no chiqmay qoladi. Ushbu gap leksik transformatsiyaning birinchi turiga misol bo`loladi. Ya`ni keng ma`noli yoki ma`nosini aniqlash qiyin bo`lgan so`zlarni tarjima qilishda qo`llaniladi. *To miss fe`li* keng ma`noli fel hisoblanadi, shuning uchun biz buni tarjima qilishda kontekstdan kelib chiqqan holda qaysi ma`nosini qo`llashni bilishimiz kerak.

“I’ve had enough. I can’t take it anymore.” The fury in her eyes was hard to miss.

“Yetar. Men boshqa chidayolmiyman.” Uning ko`zlaridagi g`azabni tushinish qiyin edi.

Bu gapni tarjima qilganimizda ham *to miss fe`lining* boshqa ma`nosidan foydalandik. Ya`ni *to miss fe`lini* tushunmoq deb tarjima qildik.

Boshqa yana bir misol:

Her hands trembled and her mind spun.

Uning qo`llari qaltiradi va boshi aylandi.

E`tibor beradigan bo`lsak mind so`zining asl ma`nosi miya, lekin biz uning miyasi aylandi deyolmaymiz, chunki g`aliz ma`no chiqib qoladi. Shuning uchun boshi aylandi deb tarjima qilamiz.

Worst of all, she always had work to finish at home, and there was no end to this cycle.

Eng yomoni, uning uyda tugatishi kerak bo`lgan ishi bore di va bu izchillikning oxiri yo`q edi.

Cycle so`zini biz *velasopid* deb tarjima qilolmaymiz chunki ma`no chiqmaydi, shuning uchun izchillik degan ma`nosidan foydalanamiz.

Ba`zida birorta so`zni tushunmay qolsak unga izoh berib ketamiz. Masalan:

On the crowded isolation of the train, she considered moving back home.

U poyezdning olomon izolyatsiyasida uyiga qaytayotganini o`yladi.

Ushbu gapda kelgan *isolation so`zini* biz *izolatsiya* deb tarjima qildik va biz bunga izoh berishimiz kerak.

U poyezdning olomon izolyatsiyasi (boshqalardan ajralish, alohida bo`lish) da uyiga qaytayotganini o`yladi.

Leksik transformatsiyaning yana bir turi bu antonamik tarjima hisoblanadi. Bunga misol sifatida quyidagi gapni keltirishimiz mumkin:

“But I had no choice. It was bound to happen either way. I felt it in my bones,” she said as she twirled the straw in her coffee.

“Lekin boshqa ilojim yo`q edi. Boshqacha bo`lishi ham mumkinmas edi. Bu suyak-suyagimgacha otib ketdi,” dedi u qahvadagi somonni aylantirar ekan.

Kontekstdan kelib chiqadigan bo`lsak, it was bound to happen either way gapini biz o`z holicha tarjima qilolmaymiz, chunki ma`no to`g`ri chiqmay qoladi. Darak gapni biz inkor gap qilib tarjima qildik bu antonamik tarjimadir.

Punktuation metodga to`xtaladigan bo`lsak, bu metod tarjimada uchraydigan tinish belgilarini o`rganadi. Masalan:

“The weather never befriended her, and sometimes she missed home.”

Biz bu gapni yuqorida ko`rib chiqdik va bundagi tinish belgilar quyidagilar: qo`shtirnoq, nuqta va vergul. Buni tarjima qilganimizda vergul noto`g`ri qo`llanilgan yoki and so`zini olib tashlasak vergul to`g`ri qo`llanilgan bo`ladi deb tushunishimiz kerak. O`zbek tilida vergul ham, va so`zi ham ikki gapni yoki so`zni bog`lashda qo`llanladi, lekin ikkalasi ham bir joyda kelishi mumkin emas.

XULOSA

Tarjimonlar duch keladigan asosiy muammolardan biri bu biror so`zni tarjima qilishda ma`no chiqarolmaslikdir. Shuning uchun o`sha so`zning boshqa muqobillarini ham ko`rish tavsiya etiladi. Birorta bir judayam uzun gapni bittagina gap bilan chiroyli tushuntirib tarjima qilsak bu kitobxonning tezda tushunib olishiga yordam beradi va kitobxonni zeriktirib qo`ymaydi. Agarda biz tarjima qilayotganimizda biror joyni tasvirlashimiz kerak bo`lsa uni hammasini to`liq tarjima qilmasdan qisqagina qilib tarjima qilsak yaxshi bo`ladi va kitobxonning o`qishiga va tushunishiga oson bo`ladi.

Mazkur asarni tarjima qilishda uchragan ba`zi muammolar va ularning yechimi ushbu maqolada yoritib berildi. Asarni tarjima qilishimizda muammolarning uchrashi bizning tarjimamizning yanada yaxshiroq chiqishiga asos bo`ladi. Agar mana shu muammolarni hal qilib tarjima qilsak asarning yanada boyiganligini kuzatishimiz mumkin. Biz biror asar tarjima qilish orqali so`z boyligimizni oshirishimiz mumkin. Shuningdek tarjima qilayotganimizda e`tiborli bo`lishimiz shart, chunki tarjimamiz g`aliz chiqib qolishi mumkin. Va bu kitobxonning tushunishini qiyinlashtiradi. Tarjima qilayotganimizda hamma uchun tushunarli tarzda tarjima qilishimiz kerak. Masalan, ba`zi so`zlarni inglizlarga tushunadi, lekin o`zbeklar tushunmaydi. Ba`zi so`zlarni yoshlar tushunadi lekin yoshi katta insonlar tushunmay qolishi mumkin. Masalan, bugungi kunda hayotimizga kirib kelayotgan yangi so`zlar. Agar hammaga tushunarli bo`lmagan so`z kelsa unga izoh berish orqali uni tushuntirib berish zarur. Bu kitobxonning tezda tushunib olishiga yordam beradi.

REFERENCES

1. Solijonov Juraali Kamoljonovich. (2022). *Lingua-perspective Problems and Solutions of Translating the Plant and Food Names in the "Harry Potter" books from English into Uzbek.* ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol 39(No 4,), 221–229. doi: 10.5281/zenodo.6607317 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6607317>
2. Kamoljonovich, S. J. (2022). *JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI.* Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
3. Kamoljonovich, S. J., & O`G, Y. N.

- U. B. (2022). BADIY TARJIMA UCHUN TARJIMA USULLARI TAHLILI (IAN TUHOVSKIY ASARLARI MISOLIDA). *Ta'lim fidoyilari*, 18(5), 32-37.
3. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI"("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:" СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
 4. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI''ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>